

TRABAJO ARBITRADO

[Cierre de edición: 01 de agosto, 2019]

Sección: Artículos de Revisión: Reflexividades Polyphónicas

<http://revista.celei.cl/index.php/PREI/index>

polyphonia@celei.cl

ORIGINAL

Vol. 3, Núm. 2, Agosto-Diciembre 2019, págs.96-115

ISSN: 0719-7438

Polyphōnia. Revista de Educación Inclusiva
Publicación científica del Centro de Estudios
Latinoamericanos de Educación Inclusiva de Chile

Fecha de envío: 30 de junio, 2018

Fecha primera revisión: 15 de octubre, 2018

Fecha segunda revisión: 27 de octubre, 2018

Fecha de tercera revisión 03 de noviembre, 2018

Fecha de aceptación: 28 de noviembre, 2018

Publicada: 15 de agosto, 2019

Dimensiones comunicativas, tecnológicas y existenciales en el proyecto educativo “Escuela Para Todos” de Centroamérica

José Manuel Fajardo Salinas

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras.

Doctor en Filosofía, Universidad Internacional de México, México.

E-mail: jose.fajardo@unah.edu.hn - jmfajardounah@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-9806-6301>

Resumen

En este artículo se pretende analizar la novedad que significó para las poblaciones centroamericanas excluidas de los beneficios de la educación formal, la emergencia del proyecto educativo “Escuela Para Todos” de Centroamérica, iniciado al comenzar la segunda mitad del siglo XX. Ello se logra utilizando categorías filosóficas extraídas de distintos posicionamientos teóricos, donde destacan las voces de Heidegger, Derrida y Bauman. Tanto ellos, como otros comentaristas invitados, conjugan una serie de argumentos que girando en torno a los ejes de comunicación, existencia y tecnología, logran abordar el evento educativo mencionado para realzar sus profundos significados pedagógicos. O sea, de modo más bien ecléctico, se hace una selección de textos, que en sinfonía armónica, ordenan de modo pausado la hermenéutica y riqueza epistemológica del eje de interés enunciado. Gracias a todo lo anterior, se logra vislumbrar un momento de superlativa validez educativa para la reflexión filosófico educativa contemporánea, pues se indica en las conclusiones cómo el evento guarda aún prevalencia y oportunidad para un relanzamiento creativo en base a todas sus vetas de significado y potencia cultural; por tanto, del modo antedicho, se pueden comprender una serie de fuertes resonancias que

aluden a las posibilidades de desarrollo humano que una plataforma comunicativa, hábilmente constituida con los mejores recursos tecnológicos de la modernidad, puede significar para la dignidad de poblaciones separadas de su derecho natural a "Comprender lo comprensible". De ahí el reto de discutir cómo esta y otras notables iniciativas educativas, pueden iluminar nuevos modos de aprender y enseñar que sepan surcar los escenarios difíciles de una época cultural que se juega en los avatares de la modernidad y la postmodernidad contemporánea.

Palabras clave: "Escuela Para Todos"; comunicación; emplazamiento; difference; modernidad líquida.

Communicative, technological and existential dimensions in the educational project "School for All" of Central America

Abstract

This article aims to analyze the novelty that Central American populations, excluded from the benefits of formal education meant, the emergence of the Central America "School for All" educational project started at the beginning of the second half of the 20th century. This is achieved using philosophical categories extracted from different theoretical positions, where the voices of Heidegger, Derrida and Bauman stand out. Both they and other invited commentators combine a series of arguments that revolve around the axes of communication, existence and technology, manage to address the educational event mentioned to enhance their profound pedagogical meanings. In other words, in a rather eclectic way, a selection of texts is made, which in a harmonious symphony, pause the hermeneutic and epistemological richness of the axis of enunciated interest. Thanks to all of the above, it is possible to glimpse a moment of superlative educational validity for contemporary philosophical reflection, as it indicates in the conclusions how the event still holds prevalence and opportunity for a creative relaunch based on all its veins of meaning and power cultural; therefore, in the aforementioned way, a series of strong resonances can be understood that allude to the possibilities of human development that a communicative platform, skillfully constituted with the best technological resources of modernity, can mean for the dignity of populations separated from their right natural to "Understand what is understandable". Hence the challenge of discussing how this and other notable educational initiatives can illuminate new ways of learning and teaching that can guide the difficult scenarios of a cultural epoch that is played in the avatars of modernity and contemporary postmodernism.

Keywords: "School For All"; communication; location; difference; liquid modernity.

Introducción

La factibilidad de la inclusión y la equidad educativa es un desafío constante que requiere además del tratamiento teórico práctico, la búsqueda de experiencias luminosas que ayuden a seguir visionando nuevos modos de hacer y pensar la educación. En este sentir, vale re-elevar el testimonio de aconteceres educativos como el que se presenta en esta ocasión, ya que su consideración y reconocimiento puede ayudar a inspirar tanto

motivaciones teóricas como prácticas, para el mejor desempeño educativo en aquellos espacios donde la exigencia de mayor justicia sea una necesidad cotidiana.

De acuerdo a lo anterior, el objetivo general de este escrito es desarrollar una analítica del evento “Escuela Para Todos” de Centroamérica a la luz de categorías filosóficas apropiadas a sus dimensiones comunicativa, tecnológica y existencial; y como objetivos específicos, que desglosan lo previo, se busca: describir fenomenológicamente dicho acontecimiento educativo, atendiendo a las raíces históricas del mismo y su cuerpo doctrinal; extraer de una selección de textos, las categorías filosóficas más pertinentes para desarrollar el análisis apropiado; y para terminar, enunciar argumentos que permitan abrir la discusión en línea de comprender las posibilidades y limitantes del proyecto, en la lógica de las condicionantes culturales contemporáneas.

Como hipótesis previa a la investigación, se considera que las determinantes de ocurrencia y eventual buen suceso del proyecto “Escuela Para Todos”, pueden ser consideradas de un modo aproximadamente explicativo, atendiendo a sus virtualidades comunicativas, adicionadas al uso tecnológico apropiado, que permitió la manifestación de la existencia de un “nosotros” centroamericano.

Metodológicamente, el carácter de este trabajo es netamente bibliográfico, donde para la descripción propia del proyecto educativo estudiado, se recurrirá particularmente a una investigación previa, realizada en el marco de la Maestría en Ética Social y Desarrollo Humano del autor: “Los fundamentos del proyecto ‘Escuela Para Todos’ en el área de Mesoamérica desde una lectura filosófica intercultural”.

Posteriormente, se proseguirá la investigación con una serie de autores y textos donde en secuencia de conceptos principales se eslabonará lo siguiente: concepto de comunicación en Heidegger: para tematizar la diferencia entre comunicación “auténtica” e “inauténtica”; concepto de técnica en el mismo autor, destacando las virtudes del emplazamiento comunicativo del evento “Escuela Para Todos” de Centroamérica; apoyado en el “concepto” de comunicación, desarrollado por García Masip, y a la luz de la *differance*, junto al concepto de comunicación en Derrida, se procurará conceptualizar la absoluta originalidad que el proyecto tuvo en sus inicios y aún mantiene en el presente. Para contextualizar temporalmente en línea de postmodernidad contemporánea, retomaré algunos aportes para la discusión del escritor Zygmunt Bauman, que ayudan a considerar los retos de acoplamiento a la sensibilidad actual que el proyecto podría retomar para un nuevo posicionamiento y relanzamiento. Todo lo anterior permitirá extraer algunas conclusiones generales, que cerrarán la exposición.

La selección de estos autores y los textos que de ellos se citarán, obedecen a los particulares ensambles teóricos que pueden perfilarse entre los mismos, a pesar de sus distintos enfoques y perspectivas; ello apela a la riqueza de la reflexión filosófica estimulada por el objeto de estudio tratado, que a través de sus diversas variables de ocurrencia, admite tender lazos de sentido desde las más variadas perspectivas. Así desde Heidegger, con un tono más existencial, pasando por Derrida con la estrategia deconstructiva, hasta Bauman, definiendo lo “líquido” de una época cultural, todo se aúna para constituir una heurística positiva y propositiva del fenómeno “Escuela Para Todos”.

Conociendo el evento “Escuela Para Todos” de Centroamérica

Sintéticamente, defino el proyecto ‘Escuela Para Todos’¹ como una iniciativa generada en Centroamérica a mediados de los años sesenta, que brinda un servicio de promoción cultural a través de contenidos temáticos de carácter general y enciclopédico, con una difusión dirigida a públicos compuestos mayoritariamente por personas con poca o ninguna posibilidad de acceso a sistemas de educación formal en el ambiente multicultural centroamericano (Fajardo, 2007). Geográficamente el proyecto abarca la región cultural mesoamericana, tocando actualmente zonas del sur de México en su extremo norte, hasta Panamá en su flanco sur, y desde hace algunos años a la población migrante hispana de Estados Unidos de Norteamérica.

Su propuesta de “ilustración a distancia” combina medios de comunicación e instrucción, tales como: radio, correos (postal y electrónico) y un texto en formato de Libro-almanaque, cuyas ediciones se actualizan anualmente. El lema que guía su accionar es “Comprender lo comprensible es un derecho humano”. La estructura institucional que gestiona el proyecto se maneja con dos instancias: el ICECU (Instituto Centroamericano de Promoción de la Cultura), y la Fundación “Escuela Para Todos”, ambas con sede en San José de Costa Rica.

En cuanto al diseño comunicacional (Müller, 1981), se constata en EPT el fenómeno de la llamada “mutación comunicativa”², donde durante su desarrollo como plataforma de intercambio de información en Centroamérica, especialmente en las décadas de los sesentas y setentas, ocurrió algo inusual en relación con otros programas radiales: si bien los seguidores del proyecto inicialmente enviaban sus cartas al ICECU para recibir respuestas particulares de parte de EPT, con el tiempo, al escuchar sus preguntas en las transmisiones radiales periódicas (más de setenta emisoras con doble emisión diaria desde México a Panamá), se dieron por enterados de la apertura de un espacio común de aprendizaje y de mutuo conocimiento con otras personas de la región, y lo aprovecharon con asiduidad.³ ¿Qué acaeció? EPT facilitó la pluri-direccionalidad de la corriente del conocimiento, gracias al juego de inquietudes aportadas por las preguntas de los participantes; ello fue producción de conocimiento endógeno donde se aprendía por el gusto de aprender, y no por el afán de aprobación o reconocimientos como prebenda, sino por el simple placer de *conocer lo cognoscible*, como reza el lema de EPT. Se calculan tres millones de radioescuchas y tres millones de lectores del Libro-almanaque a inicios de la década de los setentas (Malavassi, 1978), es decir, la mitad de la población rural de América Central de ese entonces.

¹ De aquí en adelante nombrado con las siglas EPT. Para un conocimiento detallado de la historia y el modo de operar de “Escuela Para Todos” remito a: Malavassi, G. (1978). *Comprender Lo Comprensible, vol. 1 y 2*. San José de Costa Rica, Costa Rica: ICECU; Suñol, J. (2002). *Milagro en la cintura de América: un millón de preguntas y respuestas*. San José de Costa Rica, Costa Rica: UACA. Para tomar nota de la vigencia del evento: Fundación Escuela Para Todos - Libro Almanaque. (27 de jun. de 2018) *ESCUELA PARA TODOS*. San José de Costa Rica, Costa Rica. Recuperado de <http://www.almanaqueept.org/>; como también los archivos del programa radial, que están disponibles en internet desde el año 2015: ICECU (Productor). (27 de jun. de 2018). Oigamos la respuesta-ICECU [Audio en podcast]. Recuperado de http://www.ivoox.com/escuchar-audios-oigamos-respuesta-icecu_al_4128687_1.html

² Esquema explicativo de la “mutación comunicativa” en el Apéndice.

³ Unos detalles aclaratorios para mayor comprensión: originalmente la iniciativa se preparó para Costa Rica, y luego, al empezar a recibir paulatinamente cartas y solicitudes de oyentes y radios de los países vecinos, el proyecto se fue extendiendo hasta asentarse en los límites físicos de la región centroamericana y sur de México; el formato de respuesta en las transmisiones radiales consiste en algo así como: *Un amable oyente de San Pedro Perulapán de El Salvador nos hace la siguiente pregunta: “¿Por qué... tal cosa?” Oigamos la respuesta...*

Para describir fenomenológicamente este suceso, existe una veta de valor inigualable: las preguntas de los auditores del programa. Por ello, se deja a ellos la palabra, y aprovechando un informe escrito por el cofundador del proyecto, Dr. Roderich Thun, donde aparece una selección de 166 preguntas, se retoma el modo en que él las introduce y siguiendo su esquema de presentación, se anota una muestra, para lograr una primera impresión y caracterización, así:

De las primeras 6351 preguntas que hasta octubre de 1964 hemos recibido de nuestros oyentes, hemos escogido 166 para este informe... Reproducimos aquí las preguntas tal y como vienen formuladas en el original, a pesar de que ello dificulta a menudo su comprensión.

1. ORIENTACIÓN SOBRE LA TIERRA Y EL COSMOS Y SOBRE EL COSMOS

- ¿Antes de Dios hacer el mundo, qué había?
- ¿Sería cierto que el mundo está rodeado de mar?
- ¿Cuál es la última república del mundo? (...)

2. ORIENTACIÓN SOBRE EL MUNDO

- ¿De dónde nacen las nubes que están en el aire, de qué están cargadas?
- ¿Qué son los celajes de color que se ven al anochecer y al amanecer?
- ¿Qué cosa es el viento, de qué se forma y de dónde procede? (...)

3. ORIENTACIÓN SOBRE EL REINO MINERAL, EL REINO VEGETAL Y EL REINO ANIMAL

- ¿Quiero que me diga si las piedras crecen?
- ¿Qué contiene una piedra que al acercarla a una llamita, enciende?
- ¿Qué es más importante del oro, el hierro y el petróleo? (...)

4. ORIENTACIÓN SOBRE LAS LEYES DE LA NATURALEZA, LA FÍSICA Y LA TÉCNICA

- ¿Cómo es ese invento de los Rayos "X"?
- Quiero que me digan si es cierto que hace muchísimos años había árboles que tenían electricidad, por ejemplo, que si un avión pasaba cerca de él, lo electrizaba.
- ¿En qué consiste la reflexión del sonido? (...)

5. ORIENTACIONES SOBRE EL SER HUMANO, SUS RELACIONES CON LA SOCIEDAD Y LO TRASCENDENTAL

- Que si el agua llovida da reumatismo.
- ¿De dónde viene el cáncer? porque me han dicho que del cigarro, otros dicen que de dejar café en cosas de aluminio.
- ¿Qué siente una persona loca, si les duele algo o no y de qué les proviene esa enfermedad? (...)

6. ORIENTACIÓN SOBRE ÉPOCAS Y EL CORRER DEL TIEMPO

- ¿Quién fue la primera persona que existió en el mundo?
 - ¿Quién fue el primero que hizo la primera casa que se hizo en todo el mundo?
 - Si en verdad son los indios primitivos hijos de Adán y Eva, ¿cómo hicieron para cruzar esos mares y cuándo, si Cristóbal Colón con dificultades descubrió América? (...)
- (ICECU, 1968, pp. 30-38).

Si lo presentado es una primera pista para una descripción fenomenológica de lo acontecido, una buena vía para profundizarla es reflexionar y preguntarse: ¿qué tratamiento dar a la imagen que provocan estas inquietudes del habitante del campo? Básicamente se observa en el campesinado la presencia de un ser inteligente que queda deslumbrado por la avalancha de informaciones que empiezan a llegarle por los medios de comunicación

masiva que empiezan a popularizarse a partir de la segunda mitad del siglo XX, y ante las cuales no tenía una forma de apropiación debido a sus pobres niveles de escolaridad. Ante esto, aparece el rompimiento de patrón que EPT inauguró en su momento: poblaciones campesinas que no habían tenido oportunidad de revelar sus dudas sobre aspectos variados de su existir, encontraron inusitadamente un interlocutor, que, revestido de un *aura* de sabiduría y accesibilidad, estaba dispuesto a franquear a su lado la frontera del no-saber, y pasar a otro nivel de postura y actitud epistémica. Ni la barrera del analfabetismo, ni la timidez propia del campesino, pudieron detener la invitación a participar con estima propia en la novedad que la voz y las publicaciones anuales de EPT iniciaron en la región. Como puede constatarse en la espontaneidad de la formulación y contenidos de las preguntas mostradas a modo de ejemplo, se estableció un vínculo de confianza que partió y se sostuvo en relación con unas actitudes de trasfondo.

Precisamente el trasfondo que dio soporte al proyecto inicial, y que fue madurado según avanzó la experiencia inicial, se concretó doctrinalmente en las directrices que los fundadores llamaron el "Decálogo del Redactor", del cual cito una selección de sus tres primeros puntos:

- 1) Para ser redactor del ICECU usted debe estar convencido de que todo fenómeno natural, todo problema científico o toda filosofía humana puede ser comprensible a cualquier persona, incluyendo al analfabeto (...); 2) No trate de explicar nunca lo que usted no ha podido comprender primero completamente. No se fíe de sus conocimientos. Dude, investigue, razone y luego hable; 3) Su respuesta debe convencer al oyente de que él tiene todas las facultades mentales para comprender el problema expuesto (...) (Suñol, 2002, p.49).

En esta serie de orientaciones, los fundadores del proyecto EPT, invitan con cierta insistencia a "ponerse en los zapatos" del oyente. Esta actitud *respectiva* hacia el mismo—en lenguaje de Zubiri—donde hay una intencionalidad clara en cuanto a respetar su adultez e idiosincrasia, favoreciendo su capacidad de reflexión, son rasgos fundacionales que son sugerentes para deducir el porqué de una reacción de aceptación por parte del público destinatario. Podrían hacerse variadas consideraciones más, pero que quede destacado en particular el título de esta normatividad de cara al que pretenda ser redactor del proyecto: "Decálogo", o sea, una pauta no lejana de "mandamientos", o trazos definidores de una moralidad que trasciende lo cotidiano y reflejan una vocacionalidad que sin mencionar lo divino explícitamente, invita a ello.

Con este par de "muestras" de EPT, tanto las preguntas de los auditores, como el "Decálogo del Redactor", es posible tener ya una básica semblanza del ámbito de interacción que se fue forjando, y como dice el estudio ya citado de Müller, la "mutación comunicativa" fue operante de modo progresivo, a medida que la retroalimentación de *significados y significantes* de la región centroamericana, se hizo patente en el ir y venir de las consultas postales y a través de la mediación radial e impresa.

En la próxima sección de los resultados de esta investigación, dedicada a las categorías filosóficas y análisis simultáneo del evento EPT, se recogerán otras particularidades de lo hasta ahora descrito.

Dos conceptos de comunicación en Heidegger

Lo primero que debe definirse es la distinción que hace Heidegger entre comunicación *auténtica* e *inauténtica*. La segunda, hace alusión al *das Man* (el uno), regido por la *impersonalidad* en el modo de ser de la cotidianidad. Retomando las palabras propias del autor alemán:

[...] El ocupado estar en medio de lo a la mano se da a comprender desde la significatividad abierta en la comprensión del mundo, la condición respectiva que puede tener lo que comparece. Que la circunspección descubre quiere decir que ella interpreta el mundo ya comprendido. Lo a la mano accede *explícitamente* a la visión comprensora. Todo preparar, ordenar, arreglar, mejorar, completar, se lleva a cabo en tanto que lo circunspectivamente a la mano es explicitado en su para-qué y se hace objeto de un ocuparse que se rige por lo que se ha hecho visible en esta explicitación (Heidegger, 2003, p. 152).

La expresión “lo a la mano” remite a la categoría de “usabilidad”, donde el *das Man* se mueve en el ámbito de la *impersonalidad* —se es “uno” en la multitud—y simplemente “se está” bajo la dictadura de la vida cotidiana, *distraído en el uso de las cosas*. No hay connotación moral en esta inautenticidad cotidiana, simplemente se testifica que hay dinámicas de mostración y constatación simples, sin ir más allá de lo acostumbrado en el día a día... aquí la comunicación es *inauténtica*.

Ahora bien, la comunicación acaece como auténtica al tenor de un acontecimiento que trastoca la cotidianidad, e impele a la pregunta: “¿Quién eres tú?, --a lo que el *Da-sein* (el ser en el ahí) se responde—*el que deviene*” (Heidegger, 2003, p. 149). Aquí se marca el carácter de autenticidad del *Dasein*, ya que el *Dasein existiendo* es su Ahí; se com-*prende* ubicado en su transitoriedad y su finitud, *prendido* del mundo en función de su existir. Es así como el *das Man* queda relegado y la nueva constitución existencial remite al *Dasein*. Vale puntualizar que este *comprender* del *Dasein* es distinto al *entender*, que se refiere al área de la *ratio*, como dimensión intelectual, cognitiva. En este sentido, es factible una situación de existencia donde se puede *ser sin entender*, pero no se puede ser en cuanto *Dasein* sin comprender (existencialmente interpretante del propio estar en el mundo).

Ahora bien, esta comunicación auténtica que interpreta el propio ser en el mundo, tiene un giro particular al colocarse bajo la acepción de *Mitt-eilung* (compartición), que es distinto al simple comunicar (pronunciar palabras), y revela al hecho de *compartir significaciones*. Ello indica una aperturidad a las posibilidades de interpretación del otro, a la escucha del otro. Ahora bien, parafraseando a Heidegger, se entiende que solamente a quienes participan en este ámbito de comprensión les será dado el escuchar, así:

[...] El escuchar a alguien [*das Hören auf*] es el existencial estar abierto al otro, propio del *Dasein* en cuanto coestar. El escuchar constituye incluso la primaria y auténtica apertura del *Dasein* a su poder-ser más propio, *como un escuchar de la voz del amigo que todo Dasein lleva consigo*. El *Dasein* escucha porque comprende. Como comprensor estar-en-el-mundo con los otros el *Dasein* está sujeto, en su escuchar, a la coexistencia y a sí mismo, y en esta sujeción del escuchar [*Hörigkeit*] se hace solidario de los otros [*ist zugehörig*] (2003, p. 166).⁴

⁴ La cursiva es mía; destaco esta frase pues será motivo de revisión posterior a la luz del texto *Geschebet IV*, de Derrida.

El sintagma destacado en cursiva alude a una aparente inversión temporal que ocurre en la auténtica comunicación que llega a la compartición. Meditándolo despacio, se puede decir que en el nivel del *das Man*, asumimos con una lógica muy llana (que para poder comprender a alguien se ha de escucharle con atención). Sin embargo, la lógica heideggeriana nos revela que esto no acontece así viéndolo a la altura existencial del *Dasein*; en realidad la capacidad de escuchar al otro, solamente será dada en tanto y en cuanto haya previamente una comprensión—*el Dasein escucha porque comprende*, se ha leído literalmente en la anterior cita—. Sin esta comprensión, se podrá atender cortésmente a las palabras del otro, pero no habrá intercambio de mundos de significaciones, no habrá compartimiento, no habrá en definitiva comunicación auténtica para alcanzar solidaridad.

Recapitulando brevemente, el *Dasein* alcanza su estatuto existencial en cuanto verifica la comprensión de sí mismo como contingente, se comunica consigo mismo desde la finitud de su existir; ahora bien, solamente el nivel de comprensión logrado abrirá al poder escuchar, y por lo tanto hacer compartimiento de significados.

¿Qué de todo lo anterior puede hacer confluencia con el fenómeno EPT? Un enunciado proximal puede ser: la *plataforma comunicativa* construida por el proyecto EPT, propició un ámbito de escucha en la región centroamericana, que evidenció *mundos de significación* que hasta el momento habían permanecido como “compartimientos estancos”, y que gracias a las *mediaciones tecnológicas* emergentes en los años sesenta (particularmente la radio), lograron actualizar una atmósfera de compartimiento, que se institucionalizó alcanzando hasta el momento, medio siglo de vida.⁵

Cada elemento de este enunciado podría ser ampliado con razones y explicaciones sucedáneas, pero destaco un solo detalle decidor: me refiero a lo de “actualizar una atmósfera de compartimiento”. En los arranques de EPT (Malavassi, 1978), al iniciar los programas radiales en Costa Rica, se hicieron varios ensayos para la locución de las respuestas a las preguntas... y no fue fácil encontrar a los voceros adecuados. ¿Por qué? Pues porque inicialmente se recurrió locutores con experiencia radial habitual, en otro momento a maestros u otros profesionales de la comunicación; pero no se lograba encontrar el “tono” adecuado (*la voz del amigo* en palabras de Heidegger), ya que los candidatos que se probaron se expresaban con “buena voz y dicción” o con “dominio de los temas”, pero no lograban “conectar” con la audiencia. Fue hasta que se ubicaron las sensibilidades convenientes (en sintonía con el espíritu del “Decálogo del Redactor” y con el *comprensor en el estar* de Heidegger), cuando se llegó a establecer un vínculo con los auditores, y la respuesta fue positiva y masiva.

Concepto de técnica en Heidegger

Para explorar el concepto de técnica en Heidegger, me concentro a continuación en la noción de *emplazamiento*, combinado con el carácter comunicativo del evento examinado.

La técnica en Heidegger remite a una esencia que es un modo de “salir de lo oculto” (*alétheia*), lo que se devela en la ejecución del *traer-abí-delante* (Heidegger, 1994a). Esta debe distinguirse de la esencia propia de la técnica moderna, que consiste en salir de lo oculto (*alétheia*), en el modo de “estructura del emplazamiento” (*Ge-stell*), donde el ser humano es solicitado en el sentido de *provocar* a la Naturaleza para llevar a la *existencia* la

⁵ Como lo quieren recalcar las cursivas, las categorías heideggerianas han permitido configurar con peso ontológico dos dimensiones del proyecto, el comunicativo y existencial; la dimensión tecnológica se atenderá en el siguiente subtítulo.

producción técnica, ya no en el sentido previo de cultivo (*abrigar, cuidar*), sino en un nuevo significado de cultivar como *encargar*. Las *existencias* logradas son promovidas hacia la máxima utilización con un mínimo de gasto, con una dirección y aseguramiento previstos (para ser solicitadas en el momento oportuno, por ello carecen de *autonomía*). En palabras del filósofo:

[...] Si nos preguntamos paso a paso lo que es propiamente la técnica, representada como medio, llegaremos al salir de lo oculto. En él descansa la posibilidad de toda elaboración productora. La técnica no es pues un mero medio, la técnica es un modo del salir de lo oculto. Si prestamos atención a esto se nos abrirá una región totalmente distinta para la esencia de la técnica. Es la región del desocultamiento, es decir, de la verdad (1994a, p. 14).

El hecho de que ahora, cuando intentamos mostrar la técnica moderna como el provocador hacer salir lo oculto, las palabras «emplazar», «solicitar emplazando», «existencias» se nos impongan y se amontonen de un modo ávido y uniforme, y por ello molesto, tiene su fundamento en aquello que viene al lenguaje. ¿Quién lleva a cabo el emplazamiento que provoca y mediante el cual lo que llamamos lo real y efectivo es sacado de lo oculto como existencias? El hombre, evidentemente (1994a, p. 17).

Y en cuanto a la situación de riesgo del ser humano ante la estructura del emplazamiento establecida por la esencia de la técnica moderna:

[...] Lo que amenaza al hombre no viene en primer lugar de los efectos posiblemente mortales de las máquinas y los aparatos de la técnica. La auténtica amenaza ha abordado ya al hombre en su esencia. El dominio de la estructura de emplazamiento amenaza con la posibilidad de que al hombre le pueda ser negado entrar en un hacer salir lo oculto más originario, y de que este modo le sea negado experimentar la exhortación de una verdad más inicial. Así pues, donde domina la estructura de emplazamiento, está, en su sentido supremo, **el peligro** (1994a, p. 24).

De tal manera que la libertad humana se encuentra conminada a definirse entre dos derroteros, abocarse a la vorágine del emplazamiento, o afianzarse a la esperanzadora frase de Hölderlin: «Pero donde está el peligro, crece también lo que salva», es decir apropiarse del *das Gewährte* —se entiende “lo que salva”—como una *forma de otorgamiento que dura* (logra que el ser humano mire e ingrese en la suprema dignidad de su esencia), que admite *la meditación* de lo esenciante de la técnica, o sea, reconducen a la esencia original de la verdad —en su ocultar/desocultar—gracias a la posibilidad de interpelación liberadora.

Asumiendo las posturas anteriores para el análisis de EPT, es notorio que los precursores del evento no cejaron en la búsqueda de todas las mediaciones tecnológicas posibles para el objetivo de la promoción cultural anhelada. En este sentido, tuvieron la convicción de que el uso de las mediaciones de vanguardia para esa época, donde destacaba en particular la radio, no eran por ningún motivo contraproducentes, al contrario, el emplazamiento comunicacional de la radio de transistores que se iniciaba en la segunda mitad del siglo XX brindaba una oportunidad superlativa para acceder con peso al mundo del campesinado centroamericano. Contrariando actitudes anti-tecnológicas, que suelen mirar estos avances como una especie de contaminación o colonización del espacio natural o románticamente rústico de las poblaciones rurales, los iniciadores de EPT hicieron uso de los mejores recursos que la modernidad brindaba para su cometido. Aquí toma sentido la ambivalencia del medio, que, usado en la impropiedad de lo *estratégico*, busca solamente un *entendimiento* de sus mensajes, más no procura su *interpretación*; en cambio EPT, siguiendo la

interpelación liberadora, hace uso del medio tecnológico-comunicativo con profundo respeto por lo misterioso del ocultar y desocultar que se maquina en el preguntar y responder, en el rejuego de significaciones compartidas. Lo recuerda el “Decálogo del Redactor” en uno de sus artículos, invitando a no tomar posiciones dogmáticas y recordar que: “Una filosofía no se impone. Crece sobre la información y la libre reflexión que ella engendra” (Suñol, 2002, p. 49). Estas actitudes se reflejan en las palabras finales con las que Heidegger casi concluye su discurso titulado *Serenidad*:

[...] Por ello hay que mantener despierta la meditación. Sólo que la serenidad ante las cosas y la apertura al misterio no se nos dan nunca casualmente. No son algo casual (que *nos cae*). Ambas surgen tan sólo de un pensamiento asiduo y vigoroso (Heidegger, 1994b, p.26).

Como se señala por parte de un potente estudioso del pensamiento heideggeriano, es este pensamiento “asiduo y vigoroso” la forma de responder que maneja Heidegger ante el “embate” de la oleada tecnológica (Castro, 2008). Es decir, la solución no es una confrontación, sino una reconducción meditativa, que supere el afán calculador y economicista del emplazamiento. En este detenerse para pensar, se deberá aplicar la interpretación en los avances científicos y tecnológicos, para ubicar su sentido:

[...] Heidegger no es un romántico o enemigo de las máquinas y del progreso; no es un nuevo Rousseau, que propone una vuelta a la naturaleza como respuesta frente a los peligros de la civilización. Lo único que este filósofo busca es completar al cálculo científico con el pensar meditativo. Su crítica se dirige a la presunción del pensar calculador de convertirse en el único modo válida de concebir o susceptible de ser tomado en serio. El hombre contemporáneo tendría que atemperar el proyecto físico-técnico, de conquista incondicionada de la tierra, con una mayor atención al pensar meditativo (Castro, 2008, p.32).

Siempre en el mismo texto, Castro trata la temática del emplazamiento provocado por la esencia de la técnica moderna, y dice que Heidegger contempla cómo después de Nietzsche, el vacío dejado por el ser se empieza a percibir en la mentalidad consumista y liberal extrema. El ser humano se siente “señor de la tierra” y cree que todo está a su disposición. Reproduciendo las ideas ya vertidas en cuanto a la definición de técnica y las diferencias con la “esencia de la técnica” y la “esencia de la técnica moderna”, Castro insta a ponderar la pista de solución lanzada por Heidegger:

[...] La opción heideggeriana apelaría a una actitud de serenidad ante las cosas, una actitud de apertura ante el misterio y lo secreto. Es posible utilizar los objetos técnicos y mantener la distancia debida para con ellos. Esto es, podemos tomarlos tal como es necesario tomarlos. Más al propio tiempo podemos dejarlos estar en sí mismos *como algo que no nos atañe en lo más íntimo y propio* (Castro, 2008, p.46).

Solamente con esta actitud se evitaría ser devastados en la propia esencia humana (ser atrapados en la estructura del emplazamiento). Esta serenidad como “permanecer vigilantes al encuentro con el sentido”, no es gratuita, merece una lucha, como se argumentará más adelante en *Geschlecht IV*. Es particularmente valioso lo que está en juego con esa lucha: es el *cuidado de nosotros mismos*, ya que el *Dasein* necesita abreviar su existencialidad en el recurso de lo simbólico, que tiene su fuente suprema en el ser y no en los entes; el manantial es ontológico, no óntico simplemente. Por ello, Castro también concluye:

[...] la falta moderna del ser no se remedia buscando la posesión y el consumo de cosas, sino reconociendo que el ser mismo es lo que falta, lo olvidado y la diferencia de todo lo conocido. Que el ser está en un lugar distinto del que se cree. La apropiación de sí mismo sólo provendrá del reconocimiento de la falta del ser, de la nostalgia del ser (Castro, 2008, pp. 47-48).

¿Cómo esta búsqueda por la “nostalgia del ser” es animada por un proyecto de promoción de la cultura que se dedica a brindar “información” a quién la solicita? Si se quisiera considerar una respuesta elemental, vale considerar la diferencia que hay entre el servicio contemporáneo de buscadores de información o datos de la red, con relación al diseño de comunicación y tratamiento de la información que brinda EPT. Para el primer caso, en las formas de *Wikipedia* u otras, la exposición de los datos viene enmarcada en un formato genérico que no discrimina curiosidades, se brinda igual información a todas y todos, y cada quién es libre de confiar o no confiar en los datos planteados, se deberá recurrir a fuentes de contraste para verificar su certeza; en EPT el tratamiento de cada consulta implica una singularidad peculiar, que se dirige no solamente a brindar los datos solicitados, sino a mantener la actitud de pesquisar, iniciando con el mismo redactor.⁶ De ahí que las preguntas vienen a ser el inicio de más preguntas, ya que la retroalimentación positiva invita a seguir indagando (es decir, no hay un agotamiento de la sed de aprender, pues las respuestas no van encaminadas a ser conclusivas sino a estimular la propia reflexión, como se señaló anteriormente). Es por fin, la diferencia entre la información con modelaje bancario, en contraste con la información como liberación del ser.

Concepto de Comunicación en García Masip (a partir de Derrida)

Tanto el *concepto* como el *conceito* de comunicación en García Masip atienden a la marca o huella que la práctica de la desconstrucción invita a prodigar, para desmontar los enclaves de sentido heredados por la metafísica occidental. Antes de comentar su modo de ocurrencia en la noción de comunicación, vale revisar en breve las inspiraciones derridianas que justifican estas aparentes anomalías gráficas y gramaticales.⁷

Derrida toma la desconstrucción de los términos *Destruktion* y *Abbau* de Heidegger, dando la idea de un *des-montaje* o *des-edificación*. Su intención es colocar en ambigüedad los conceptos, las prácticas, las institucionalidades, etc. de la cultura occidental, particularmente el lenguaje..., la *institución* del lenguaje (o sea, contra el estructuralismo de los años sesenta, manejado por pensadores como Barthes, Althusser, Lacan).

Derrida plantea la desconstrucción como “intervención”, en sintonía con el “acontecimiento” heideggeriano. Es decir, retoma el legado de Heidegger, pero desde otro ángulo, ya que participa en la construcción del conocimiento a condición de revelar sus cimientos... es decir, reparar en las huellas, rastros, *marcas*, de lo que forjó su conformación y consolidación. Por ejemplo, en cuanto al término comunicación, es una noción que habla de algo que se comunica y que se deja de comunicar en su acontecer... como una especie de lucha de lo que se dice y lo que no se dice (anticipado por Walter Benjamin). He aquí el

⁶ Como lo dice el Decálogo: “No trate de explicar nunca lo que usted no ha podido comprender primero completamente. No se fie de sus conocimientos. Dude, investigue, razone y luego hable.” Evitar el dogmatismo en el redactor fue en los inicios del proyecto una de las pautas, y por lo mismo, encontrar “buenos redactores”, una de las dificultades más grandes.

⁷ Síntesis en base a conferencias brindadas por Fernando García Masip en el marco de la asignatura Comunicación, Tecnología y Existencia (Primavera 2015), 24 de febrero y 3 de marzo, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México.

reto: desmontar precisamente lo que no se comunica; pues es más revelador que lo evidente.

El riesgo de no desarrollar esta labor deconstructiva, es quedar atrapados en las estructuras jerarquizadas del lenguaje (Derrida, 1994). Por ello Derrida apuesta por la *différance* (que fonéticamente es igual a *différence*, en francés), pero que lleva la marca de una letra incómoda, que no cuadra, que es como una especie de punzada o patada a la formalidad lingüística que protege al *stablishment* imperante. Por su misma naturaleza, la lógica de la *différance* es ingobernable, ya que definirla, o estructurarla, violaría su sentido íntimo, que es urdir la *per-versión* o la *pluri-versión* de lo dado, ya sea en el *habla como escritura*, en los textos de los acontecimientos diversos, o en el *phármakon platónico* (que puede sanar o dañar). Así pues, la *différance* es una especie de *lapsus* premeditado, que guarda un margen de *reserva* ante lo dicho o lo institucionalizado para ordenar los distintos textos que conforman la vida y trama social.

Planteado en relación con lo dicho sobre comunicación, se pretendería crear una forma de "pasaje" que permitiera verificar la ocurrencia de los acontecimientos en una estructuración disímil a lo ordinario, y que por su medio se llegara a lo *incomunicable*; ello es posible, solo por la vereda del saltar u obviar el sentido de las dicotomías incrustadas en nuestra mente por el logofalocentrismo occidental. Lo simpático es que, al operar así, serán palpables los efectos de la *différance*, pero no la *différance* misma; así, es activa en el operar del evento... pero a la vez se mantiene al margen... solamente nos queda su *marca* inconfundible. Por ello, comunicar con la *différance* es un evento interminable, ya que opera con las posibilidades del ser, lo cual es más antiguo que la diferencia entre el ser y el ente.

Respaldado con este trasfondo derridiano, García Masip hace rompimientos con la forma clásica de entender la comunicación (la lógica del emisor-receptor, el mensaje y el medio, signifiante-significado, etc.) y expone diversas perspectivas del fenómeno comunicativo, que se retoman a continuación para proceder de inmediato a concreciones analíticas de EPT, así como se ha venido desarrollando previamente.

García Masip justifica en principio el cambio de concepto a *comcepto* (o *comceito*), aclarando que en el comunicar se trabaja supuestamente sobre las *intencionalidades* de los que se comunican, y de lo comunicado. Ahora bien, en línea con la desconstrucción, la idea de *comcepto* de comunicación, busca sub-vertir la idea anterior... en realidad, cuando ocurre la auténtica comunicación se está abriendo un espacio *indecidible*, vía el signo lingüístico que tiene como ínsitos, elementos "no comunicables", que pesan aún más que lo comunicable, por ello se da una *apertura infinita*; en realidad, lo que está en juego al comunicar, se encuentra en la antesala del evento, y que en su ocurrencia, solamente deja marcas para el que tenga interés en "pillarlas"... de ahí que el término *comceito*, (o *comcepto*) viene a ser un testigo gráfico que recuerda insistentemente "lo que no se dice en lo que se dice", para así mantenerse en el "por completar" de todo acto comunicativo para su conveniente intelección (García, 2008).

Aclarado lo anterior, una posibilidad infinita que se encuentra en la comunicación – desde el *comceito*—es su no enclaustración en lo conceptual, escapa al registro exclusivamente semántico, por eso es posible proponer que:

[...] una comunicación en *différance* sea la acción de la *différance* "sentida" como rastro en el corazón del concepto. Una marca *différante: communication en différence*. El *comcepto* comunicación es esa marca *doble*: el *comcepto* disemina (y suplementa), injerta, con el *com*, una casi-comunicación, tornando toda

comunicación posible en una comunicación no-presente ni absoluta (...) La comunicación *différente* (activa) estaría en un proceso temporizante, y temporizado nunca sucedería en plenitud (García, 2008, p. 104).

Con lo anterior, termina de aclararse la banalidad de equiparar una *comunicación auténtica* a una comunicación "completa" en su *intencionalidad*, pues en verdad, la esencia de la comunicación está ubicada en lo que "no es", encaminado a lo que siempre "podría ser", pero nunca alcanzable por su propia naturaleza. Ello se constata en el examen del sujeto de la comunicación, cuando se desmonta la clásica división entre lo *constatativo* y lo *performativo*, una comunicación *tout autre*. Siguiendo a García Masip:

[...] En su forma metafísica, comunicar (se) es "decir" al otro que yo me entrego presente, que estoy presente (...) En la comunicación, yo estoy porque no estoy (y así me comunico) o al comunicar (me) digo estando que no estoy, me "falto" a mí mismo. Comunico la marca de mi propia muerte, es decir, de mi propia *vida* que nunca puede ser toda (García, 2008, p. 107).

Como está enunciado, el decirse "presente" a la hora de comunicar, es anunciar la propia ausencia, ya que de estar *plenamente presente* no sería necesario comunicar: la necesidad de comunicar surge de precisamente de ese "no estar", y es a la vez lo que posibilita la autenticidad del gesto comunicativo, como efecto del rastro de la *différance* de las fuerzas que nos hacen ser, ya que como fue visto previamente con Heidegger, se es en tanto *se deviene*, en tanto se toma conciencia de la propia finitud, y se logra escapar, aunque sea brevemente de la dictadura del *das Man*, para revelar-se (a sí mismo y a quién preste atención a la *marca*), la insuficiencia del propio estar. Es aquí donde el *Tout autre*, y el *ser-con* de Heidegger se hacen vigentes de modo "propio" para el *Dasein*.

Me permito hacer en este preciso momento un breve interludio analítico de EPT, pues hay una frase ilustrativa de las ideas previas. Cuando los auditores envían sus preguntas a San José de Costa Rica, hay un patrón de saludo que es básicamente repetitivo, y que devela algo de los sujetos en comunicación: "Saludo a todos mis amigos en el país..." "... desde el campo..." (Müller, 1981). Como testifica el estudio de Diezmar Müller-Stachowski, la apropiación de una situación de distancia y a la vez de cercanía entre los radioescuchas, configuró una forma de ausencia y presencia, que mediada por el misterio de la voz radial —que por vez primera daba voz a personas desconocidas de la región centroamericana— congregó en el secreto de las mutuas diferencias, un espacio de revelación de su ser *común* (habitantes del campo, con sentimientos de amistad).

Haciendo un retorno a Heidegger, interpretado vía García Masip y Derrida, está el texto *Geschlecht IV*, donde complemento las ideas anteriores de comunicación en relación con su raíz ontológica. Se parte de la expresión "abrir el oído", y esto en vistas a lograr captar la voz del ser en la relación de oído/voz: ... *als Hören der Stimme des Freundes, den jedes Dasein Bi sich trägt* (Derrida, 1998, p. 339).

Se ingresa en el territorio donde "... para Heidegger, el *ser-con* y la comunicación, sólo se entrelazan en uno de los modos del ser del *Dasein: el original*" (García, 2008, p. 139); abrir el oído es sintonizar con un "Otro" que siempre estuvo ahí, mediante la *philosophia* o el *philein* que junta con lo más original, el ser y el mundo. Por tanto, este oído es simbólico, y abre un espacio pre-comunicacional para que la *juntura* comunicacional se realice. Este oído "del adentro" revela la ausencia de la presencia del que siempre estuvo ahí, la propia esencia del ser. Por ello, la comunicación auténtica solamente será posible al deconstruir todo el ensamble que distancia de esa ausencia.

Esta *juntura* opera en la tesitura del *phileîn*, *amar*, como "aquello que junta" lo que jamás estuvo separado, pero inadvertidamente ausente; al experimentar esa ausencia, en la forma de la *homologeîn* heracliteana ("hablar como habla el *logos*", pero no como "razón" – *ratio*—sino como *phileîn*, "aquello que junta"), se vivencia la amistad como un ser favorecido... ¿favorecido por quién y en qué? Siguiendo a Heidegger, vale repetir la frase citada en alemán previamente: "...como un escuchar de la voz del amigo que todo *Dasein* lleva consigo". El *phileîn* propicia esa atmósfera donde el "favor" ocurre, donde acontece el desdoblamiento del *Dasein* para aperturarse al ser... y es el momento donde la comunicación acaece y no hay necesidad de mayores explicaciones. Simplemente ocurre. Una imagen literaria de este evento es descrita por Hermann Hesse en su novela *Siddhartha*, cuando el joven Gautama Buda es invitado por el maestro a escuchar la corriente del río vecino... al inicio solamente abundó el murmullo como ruido... pero con el tiempo, el ritmo acuoso acompañó la apertura del oído del joven aprendiz, y éste, por fin *comprendió* lo que el maestro le invitaba a escuchar.

La gratuidad tiene una particular potencia en la dinámica del *phileîn*, como lo dice García Masip:

[...] Si el otro del *Dasein* es la voz de un amigo, si su comunicación es la voz amiga, que anuncia su relación con su esencia, su sí mismo oculto pero vigente, y si la *philia* de la amistad es un dar lo que no se tiene, la voz del amigo le da al *Dasein* lo que no tiene, le da lo *in-audito* (*das Un-erbörte*), le da lo que hay que escuchar (más acá de la necesidad), pero que no lo puede escuchar si no se lo da ... (2008, p. 143).

Aquí se quiebra el sentido de "deuda" que oblitera la auténtica comunicación, ya que prevalece la ausencia de obligación, y se destaca el valor del *don*.⁸ La *philia* concede entonces la oportunidad de estar en lo más propio, sin arrogarse mérito, pues solamente pone al tanto de lo que ya es propiedad del que "abre el oído". No hay deuda de entrada, pues se ama en el dar (lo que no se tiene), por nada a cambio.

De esta manera se llega a una compartir que viene mediado por la amistad, ya que se opera con "usos comparticionales", donde cada singularidad entabla una comunicación con su ser más auténtico, y desde ahí puede com-partir con las otras singularidades este evento; pero hasta ahí, ya que el propio acontecimiento de la comunicación es propiamente incomunicable. Es aquí donde se da el límite entre el comunicar y el compartir. "Compartimos' nuestras singularidades más propias sin olvidar las marcas de nuestra partición. La comunicación no es la compartición, aunque Heidegger parezca sobre-imprimirlas sistemáticamente" (García, 2008, p. 144).

Retomando el análisis con este nuevo bloque de ideas, concluyo con dos líneas de sentido en la ocurrencia de EPT: primero, la *gratuidad* en este proyecto educativo es patente en cuanto no otorga títulos, no procura premios, no hace concursos... en su lugar, hay una especie de obsesión por el anonimato, tradición que nació desde sus fundadores, y que pervive en sus productos culturales. De este modo, la única identificación que sustenta al proyecto EPT es su nombre: escuela-para-todos, y la dinámica de preguntas/respuestas donde los auditores hacen escucha de sí mismos; segundo, la gratificación particular que los seguidores del evento evidencian, va más *allá de los conocimientos*... es un entrar en el mismo

⁸ Queda desechada la idea de comunión (*communitas, munus*) para el modo de comunicación que se está tematizando; para Derrida esta categoría era inapropiada por su relación con "deuda" (falta), "encargo" (que había que pagar juntos).

sentir de la situación compartida... respaldados por el simple hecho de estar en la región y percibirse como compañeros en un escuchar-se... sin esperar mayor recompensa que ese estar compartido. Es desde esta *distancia* geográfica compartida y desde esa *cercanía* en el emplazamiento de las frecuencias hertzianas, donde *acontece el evento*.

EPT en el flujo de la modernidad 'líquida'

La discusión que plantea el evento educativo analizado a la luz de categorías filosóficas prestigiosas, se centra sobre todo en la idea de atender los retos contemporáneos que tiene el proyecto EPT. Para ello, se postula a continuación el punto de vista del autor Zygmunt Bauman, que con su categoría de "modernidad líquida", puede dar una plataforma de comprensión y debate—entre otras posibles—para ubicar las sensibilidades contemporáneas respecto a lo que puede significar la noción de "cultura" hoy— ya que el objetivo de EPT permanece, en cuanto "promocionar la cultura" especialmente entre las poblaciones menos favorecidas educativamente— y avizorar qué horizontes de realización pueden pensarse para un relanzamiento creativo de la iniciativa original.

En la obra titulada *La cultura en el mundo de la modernidad líquida* (Bauman, 2011), el autor polaco establece que la tendencia actual, particularmente en el contexto del "primer mundo" es tender a ser "omnívoros culturales"; esta expresión se entiende al hacer referencia al estudio de Bourdieu de hace algunas décadas. Este sociólogo francés comprobaba cómo la participación en los bienes culturales era en el pasado una forma social de distinción y diferenciación social, donde se decantaban los gustos de la clase potentada y las sub-classes restantes según la exclusividad del gusto y actividades culturales. Para el momento actual esto no ocurría así, ya que de repente alguien podía ir a la función de ópera más renombrada, y a la vez ser un fanático del 'heavy metal' o del 'punk'... sin que hubiese contradicción entre variadas formas, modos y lugares de celebración cultural... o sea, la alimentación cultural es un menú donde cabe todo y de todo.

Luego de hacer un recorrido por la historia del término "cultura", Bauman explica que, en sus orígenes, la modernidad pensó la cultura en clave de Ilustración, o sea, como un aumento en el nivel de educación del pueblo, que, al compartir los valores de la razón, debía adecuarse a su nuevo estatus ciudadano. Se dejaba el *Ancien régime*, y se inauguraba un orden nuevo; ello conllevaba toda una mística y una misión. Y correspondía a lo que el pensador judío concibe como la "modernidad sólida".

En otra obra del mismo autor titulada *La ambivalencia de la modernidad y otras conversaciones* (2001), caracteriza la modernidad sólida con el afán irrestricto de "proyectar", o sea, configurar el futuro en un orden a todo nivel, una regulación continua, creando mecanismos clasificadores que provocaban ambivalencias, que a su vez debían ser reguladas para mantener el sistema. Los que no se acoplaban a estas parcelaciones caían en la denominación de "monstruos", pues afeaban la panorámica del proyecto ideal.

¿Qué ocurrió en la segunda mitad del siglo XX, particularmente desde que el término *posmodernidad* se puso en boga? Bauman reconoce una adhesión masiva a la idea de un tiempo de cambio, donde las constelaciones de fuerzas e ideas señalaban una nueva sensibilidad, pero aún sin una claridad de dirección respecto a lo que supuestamente quedaba atrás, la modernidad.

Su opción es hablar de "modernidad líquida" como una situación donde se apunta a "lo que resulta continuo (fundir, desarraigar) como a lo que se revela discontinuo (no

solidificar el material fundido, no volver a arraigar)" (Bauman, 2001, p.135). Ello habla de una sociedad donde la idea de proyectar tiene una validez parcial, donde se programa para el momento presente, y se está listo para "lo que pueda venir" a la vuelta de la esquina, donde todo es efímero y voluble.

Con esta lógica, donde el Estado moderno da el primer ejemplo al moverse hacia el camino de la desregulación, y ausentarse de las antiguas responsabilidades, para ser simple testigo del libre movimiento de las estrategias del mercado, hay consecuencias que afectan a los sujetos y a la cultura. Bourdieu en el estudio citado vio el último momento "homeostático" de la cultura, donde más que un afán de proyecto, la distinción social viabilizada por ese medio servía de "tranquilizante"; pero luego vino el cambio, la sociedad se transformó en arena movediza donde la cultura pasó a ser una "oferta", donde en lugar de normas se encontraban "propuestas", donde la estructuración social dio paso al "mercado del consumo cultural" para favorecer el recambio de existencias. A nivel de los sujetos sociales el viaje que inició la Ilustración como educación del populacho en vistas a su iluminación y ennoblecimiento, pasó a ser el ámbito de la seducción de "clientes" a través de la moda y el evento, en la dinámica de "cazar novedades". Se está en la época del individuo con la confianza disminuida, donde se está desincrustado para permanecer así... en el experimento continuo, sin mayores finalidades en historias sin dirección, y biografías sin proyecto.

Escuchado de este modo, el panorama suena desolador y surge la pregunta: ¿qué puede decir EPT ante una situación marcada por el olvido del ser y el afán de consumo (incluso de los llamados "bienes culturales")? Es este el punto a problematizar y debatir, ya que el público al que se dirigió en su época inicial seguramente ha cambiado, y son otras sus inquietudes, sus preguntas; no menos curiosas de las que se leyeron al inicio del escrito, pero con otra tonalidad, quizá más urgentes por el desconcierto cultural general y la vorágine de cambios que incluye la "modernidad líquida" a la que se está sometido a escala cada vez más mundial y global.

Conclusiones

Establezco desde el desafío básico que se ha enunciado, tres conclusiones que divido según las tres temáticas establecidas en el título de este artículo y que son las dimensiones que de variados modos aparecieron en las categorizaciones recién concluidas.

a. Dimensión comunicativa: en el momento actual EPT no tiene el número proporcional de seguidores que manejo en su momento inicial (como se indicó, prácticamente la mitad de la población rural centroamericana); aunque ha habido tentativas de estudio respecto a qué situaciones han provocado esto, se requeriría una investigación en profundidad, enfocada en sensibilidades e imaginarios culturales, para comprender mejor qué ha cambiado en el público, en el propio personal que gestiona el proyecto... y desde ahí pensar modos en que "la voz" (*como la del amigo*, en sentido heideggeriano) resuene de nuevo en los auditores del evento, que en su momento tuvo tanto eco en Centroamérica.

b. Dimensión tecnológica: recordando particularmente las reflexiones de Castro en cuanto al olvido del ser por el avasallamiento del emplazamiento técnico, es sugerente recoger algunas ideas que quedaron en el tintero, como por ejemplo la creación de "sub-estaciones" de EPT en cada país del área, que funcionando como especies de "termómetros culturales" permitieran una retaguardia al emplazamiento prevalente y

sugiriesen en momentos de compartimiento, relanzamientos culturales alternativos para las distintas localidades.

c. Dimensión existencial: en este aspecto mi particular percepción se dirige a una de las riquezas más vigentes y poco explotadas de EPT, y es su archivo. En sus instalaciones se guarda una memoria viva de lo que ha sido el existir del *Dasein* centroamericano por cinco décadas, recuperar esta memoria para escuchar-nos, es una actualización de valor inestimable, sobre todo porque a nivel identitario las referencias son cada vez más endebletes ante la desconfianza y volubilidad del discurso oficial institucional. El *texto* de cada carta enviada, de cada respuesta, y las existencias implicadas son un llamado a un futuro más esperanzador en la anamnesis del *nosotros* centroamericano.

Basándose en el conjunto de las tres dimensiones comentadas, es innegable la gratificante potencialidad ético-política del evento analizado, ya que a través de su dinámica educativa popular afecta positivamente el sentido de valoración digna de la propia identidad centroamericana. Como notable texto símbolo de esta última calificación de EPT, propongo el fragmento de una carta citada al inicio de una edición del Libro Almanaque EPT, que brota de la sensibilidad de una niña centroamericana, que desde la sencillez de su escuchar, hizo un compartimiento ejemplar:

(...) Tengo 15 años y soy salvadoreña, pero debido a la guerra, mis padres se vinieron a Honduras. Mi madre es hondureña y mi padre es salvadoreño. Bueno, pero algo que me gusta de ustedes es su amor a toda Centroamérica. Me causa tristeza ver que la gente no se puede acostumbrar a amar a sus hermanos centroamericanos. Sueño con ver algún día a Centroamérica unida en una sola nación (Fundación "Escuela Para Todos", 1999, p. 3).

Apéndice

Flujograma del proceso información/comunicación entre proyecto “Escuela Para Todos” y su público meta

Figura N°1: Los fundamentos del proyecto Escuela Para Todos de Mesoamérica desde una mirada filosófica intercultural.

Fuente: Fajardo, J. M. (2008).

Referencias bibliográficas

Bauman, Z. (2002). *La Ambivalencia de la modernidad y otras conversaciones*. Barcelona: Paidós.

Bauman, Z. (2013). *La cultura en el mundo de la modernidad líquida*. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España.

Castro, F. (2008). *Habitar en la época técnica. Heidegger y su recepción contemporánea*. Ciudad de México: UIA/Plaza y Valdés.

Derrida, J. (1994). *Márgenes de la filosofía*. Madrid: Cátedra.

Derrida, J. (1998). *Políticas de la amistad*. Madrid: Trotta.

- Fajardo, J. M. (2008). *Los fundamentos del proyecto Escuela Para Todos de Mesoamérica desde una mirada filosófica intercultural* (Tesis de maestría). Santiago: Universidad Alberto Hurtado.
- Fundación “Escuela Para Todos”. (1999). *Libro Almanaque ESCUELA PARA TODOS 1999*. San José de Costa Rica: Editorial Escuela Para Todos.
- García, F. (2008). *Comunicación y desconstrucción. El concepto de comunicación a partir de la obra de Jacques Derrida*. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana.
- Heidegger, M. (1994a). *Conferencias y artículos*. Barcelona: Serbal.
- Heidegger, M. (1994b). Serenidad. *Revista colombiana de psicología*, 3, pp. 22-28.
- Heidegger, M. (2003). *Ser y tiempo*. Madrid: Trotta.
- Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. (1968). *Cinco años*. San José de Costa Rica: ICECU.
- Malavassi, G. (1978). *Comprender Lo Comprensible, vol. 1 y 2*. San José de Costa Rica: ICECU.
- Müller, D. (1981). *Lernen durch Fragen (Aprender preguntando). Comunicación social e incomunicación entre los campesinos de Centroamérica tomando como ejemplo el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura en Costa Rica* (Tesis doctoral). Munich: Universidad de Munich.
- Suñol, J. (2002). *Milagro en la cintura de América: un millón de preguntas y respuestas*. San José de Costa Rica: UACA.

Cómo citar este trabajo

Fajardo, J.M. (2019). Dimensiones comunicativas, tecnológicas y existenciales en el proyecto “Escuela Para Todos” de Centroamérica. *Polyphónia. Revista de Educación Inclusiva*, 3 (2), 96-115. Disponible en: <http://revista.celei.cl/index.php/PREI/article/view/112>

Perfil académico

José Manuel Fajardo Salinas. Estudios de educación elemental y básica realizados en Tegucigalpa, Honduras, hasta 1986, año en que inicia en Guatemala sendos Profesorados en Filosofía y Pedagogía, culminados en los años 1989 y 1991 respectivamente, en la Universidad Francisco Marroquín; prosigue estudios de Licenciatura en Teología en la misma universidad, culminados en 1999; posteriormente desarrolla la Especialidad en Docencia Superior en Panamá, en el Centro Regional Universitario de Coclé, entre los años 2000 a 2001; a continuación, gracias a la beca ADVENIAT de Alemania, estudia el Magíster Ética Social y Desarrollo Humano en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile durante el bienio 2006 a 2007, graduándose con la tesis titulada “Los fundamentos del proyecto ‘Escuela Para Todos’ en el área de Mesoamérica desde una lectura filosófica intercultural”; en el año 2014, aplica para la beca ofertada por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y se gradúa en el 2017 con Doctorado en Filosofía, en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, sustentando la tesis titulada: “Relación filosófica entre justicia e interculturalidad en Mesoamérica: el paradigma del proyecto ‘Escuela Para

Artículos de Revisión: Reflexividades Polyphónicas

Dimensiones comunicativas, tecnológicas y existenciales en el proyecto "Escuela Para Todos" de Centroamérica

Fajardo, J.M.

Vol. 3, Núm. 2, Agosto-Diciembre, 2019, págs.96-115 / ISSN: 0719-7438

<http://revista.celei.cl/index.php/PREI/index>

Todos' de Centroamérica". Laboralmente ha desarrollado ejercicios académicos en la región centroamericana, desde Guatemala hasta Panamá, en este último país, particularmente con la Universidad Santa María La Antigua; desde el año 2011 hasta la fecha, es profesor a tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Departamento de Filosofía, brindando clases de servicio a distintas unidades académicas y clases de la especialidad a los estudiantes de la carrera de Filosofía; coordina además, el recién creado equipo de investigación FFINH (Fundamentos filosóficos de la identidad nacional hondureña).